

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Нурмухамедова Дилдора кизи

Вобкентский район, Бухарская область

Учитель русского языка и литературы в национальных школах 10 класса

Аннотация: В статье раскрывается проблема формирования основ гражданской идентичности у учащихся младших классов в процессе обучения их русскому языку на основе использования методологии социокультурного образования.

Ключевые слова: основы гражданской идентичности, лингвокультурология, социокультурный подход к изучению языка, национальная языковая картина мира, концепт.

Безусловно, формирование основ гражданской идентичности будет осуществляться на разных предметах. Высоким потенциалом в решении

данной задачи обладает учебная дисциплина «Русский язык». Ведь язык есть средство формирования и сохранения знаний. По словам А.А.Леонтьева, язык есть вся система значений, включающая и языковые, и предметные значения, отражающие качества и свойства реального мира [3, с.138]. В слове фиксируются результаты человеческого познания. Из результатов этого познания складывается языковая картина мира. При этом каждый язык создает свою особую картину мира, в которой отражается не только общечеловеческий, но национально-культурный опыт народа – носителя языка. Вопрос о необходимости изучения языка как феномена культуры является актуальным для современной стратегии языкового образования. При этом в методике и практике используются два термина для обозначения данного подхода к изучению русского языка – культуроведческий подход, предполагающий прежде всего формирование представлений о русской культуре как материальной и духовной ценности, воспитание любви к русскому народу, формирование русской языковой картины мира, осознание особенностей русского языка, его своеобразия [2, с.3]; и социокультурный, предполагающий знания о культурах разных народов, о человеческом обществе, о современном состоянии социума, в котором ученик развивается [1, с.36]. В аспекте проблемы формирования основ гражданской идентичности, на наш взгляд, актуальным становится реализация социокультурного подхода в изучении русского языка, поскольку сам термин

семантически шире, соприкасается с принципами глобального образования, обучения в диалоге культур. Новые антропологические подходы к исследованию языка и ориентация лингводидактики на культуру, на способы концептуализации и категоризации знаний о мире, повышенное внимание к формированию языковой личности, ее ментальности требуют нового взгляда на роль родного языка при изучении неродных языков. Сопоставление отдельных явлений в родном и изучаемом языках при этом осуществляются на более широком фоне сопоставления фрагментов языковых картин мира, концептосфер, когнитивных и ассоциативных полей. Учет реалий культуры, особенностей концептуального членения мира, своеобразия аспектов коннотации, метафоричности, знание особенностей внутренней формы слов, вторичной номинации вносят коррективы в изучение всех уровней языка. Внедрение лингвокультурологической концепции обучения языкам (как родному, так и неродным) оптимизирует содержание обучения русскому языку, в котором должны найти отражение такие проблемы, как взаимосвязь языка и культуры, национальная языковая картина мира, национально-культурная семантика слова, базовые концепты родной культуры и культуры изучаемого языка; фразеология в национально-культурном аспекте и т.д. Каков же уровень владения знаниями о культуре русского народа у младших школьников? Нами был разработан диагностический комплекс культурно-ориентированных вопросов и заданий на основе диагностики Л.Н.Новиковой

[4] Приведем примеры вопросов и заданий данного комплекса. 1. Закончите пословицы: Семь раз отмерь... (один раз отрежь); Кто где родится ... (там и пригодится); Без труда не вытащишь ... (рыбку из пруда) Старый друг лучше ... (новых двух) и т.д. (пословицы из курса начальной школы). 2. Подчеркните животное (рыба, насекомое, птица), обозначающее в русской культуре такие человеческие качества, как: нечистоплотность - (медведь, свинья, осел); упрямство - (баран, козел); хитрость - (волк, лиса, осел) трудолюбие - (пчела, бабочка, ворон) и т.д. 3. Что означал в русской культуре красный цвет? (красоту). 4. Перечислите известные вам народы, проживающие в России? 5. Назовите русскую национальную еду, которая была повседневным сытным и любимым кушаньем. 6. Что обозначают выделенные слова в известных фразах из сказок А.С. Пушкина (материал взят из сказок, изучаемых в начальной школе), например: «И царица хохотать... и прищелкивать перстами...» (пальцами); «Наступает срок родин; сына бог им дал в аршин» (старинная мера длины) и т.д. 7. Назовите несколько известных вам: а) блюд русской кухни; б) народных игр; в) названий ремесел, распространенных на Руси; г) народных праздников; д) названий «нечистой силы»; е) народных примет; ж) древних русских имен; з) слов, важных для русского человека. Экспериментом было охвачено более 300 учащихся школ Республики Татарстан. В данной статье проиллюстрируем результаты эксперимента на примере двух классов. Анализ результатов

выполнения заданий диагностического комплекса показал следующее. Учащиеся относительно успешно справились с первым заданием, однако далеко не все смогли закончить все шесть предложенных пословиц. Многие учащиеся не смогли закончить первую и вторую пословицу, одна из учениц отметила, что «1 и 2 пословицу никогда не слышала». Несмотря на то, что большинство учащихся справились со вторым заданием, некоторые ученики не смогли правильно указать, какие животные в русской культуре обозначают лень, сонливость; верность; хлопотливость. Лишь отдельные ученики справились с третьим заданием. Среди наиболее частых ответов, которые давали учащиеся, были «кровь», «боль», «страдание», «любовь». Наиболее трудным для учащихся оказался четвертый вопрос диагностического комплекса: учащиеся имеют слабое представление о народах, населяющих нашу страну. Были учащиеся, которые вовсе не смогли назвать ни одного народа, проживающего на территории России; другие назвали только татар и русских; а несколько учеников отметили, что на территории России проживают только «японцы и китайцы». Многие учащиеся не различают такие понятия, как национальность и религия; страна и народ; республика и жители. Например, в некоторых работах школьники, называя народы, населяющие Россию, написали: «россияне, россиянки, россияне, мусульмане, православцы». Очень трудным оказалось задание, в котором нужно было определить значение устаревших слов из сказок

А.С.Пушкина, включенных в программу начальной школы. Часть учащихся дали неверное толкование таким словам, как «душегрейка», «перстами», «аршин», «парчовая», «столбовая дворянка», «кичка». При ответе на седьмой вопрос крайне мало было названо блюд истинно русской кухни. Среди наиболее частых ответов были: пельмени, хлеб, манная каша, блины, борщ. Кроме того, испытуемые отмечали еду, не относящуюся к народной кухне, например «биг мак, чипсы» и др. В номинации народные приметы, ученики назвали следующие: если чёрная кошка дорогу перейдет – жди несчастья; птицы низко летают – значит будет ливень; не свисти – денег не будет и др.; некоторые испытуемые вместо примет писали пословицы или выдумывали приметы сами, например: найди сто рублей и ты счастлив; не ссорься и будет много друзей. Во многих работах незаполненными остались номинации «названия ремесел, распространенных на Руси», «народные игры», «народные праздники», «древние русские имена». Определяя слова, важные для русского человека, ученики указали такие: «спасибо», «здравствуйте», «мама», «Бог». В соответствии с законами математической статистики мы выделили низкий (до 25% выполненных заданий), средний (от 26% до 50% выполненных заданий), достаточный (от 51% до 75% выполненных заданий) высокий (от 76% до 100% выполненных заданий) уровни владения культурологическими знаниями. В экспериментальном классе результаты получились следующие: 10% имеют достаточный уровень владения

культурологическими знаниями, 60% - средний уровень и 30% - низкий уровень. В контрольном классе 7% учащихся имеют достаточный уровень, 28% - средний уровень и 35% - низкий уровень. Таким образом, на констатирующем этапе эксперимента было установлено, что большинство учащихся имеют низкий или средний уровень владения знаниями о культуре русского народа. Далее школьникам был предложен комплекс вопросов, выявляющих владение социокультурными знаниями по трем языкам: английскому, татарскому и русскому. В него вошли вопросы, связанные с обычаями и традициями, с достижениями культуры интеграционного характера, реалии бытового обихода, позиция «язык» косвенно отражена во всех вопросах. Приведем примеры вопросов, входящих в разработанный нами комплекс для учащихся 4-х классов: татарский национальный праздник, проводимый в конце весны; как называют татарского Деда Мороза; в русском языке животные, птицы, рыбы отвечают на вопрос «кто?», а на какой вопрос они отвечают в татарском языке; в русском языке – это небольшая постройка для хранения старых и ненужных вещей, в татарском языке – это дворец; в России начало весны символизирует праздник Масленица, а как называется этот праздник у татарского народа; как принято обращаться в Англии к другим людям: на ты или на вы; английский глагол со значением «показывать», а в русском языке – существительное,

обозначающее яркое эстрадное представление; всемирная организация, которая борется за экологическую чистоту на нашей планете и т.д.

Литература

1. Архипова Е. В. Основы методики развития речи учащихся: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. – М.: Вербум – М, 2004. – 192 с.
2. Быстрова Е. А. Преподавание русского языка в многонациональной школе //Русский язык в школе. – 2007. - № 4. – С. 3-7
3. Леонтьев А. А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии: Избранные психологические труды. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. – С. 138.